

IXTISOSLIK FANLARINI O'QITISHDA KOGNITIV-VIZUAL YONDASHUV ASOSIDA ISHLAB CHIQLILGAN NAMUNAVIY DARS ISHLANMASI

Xo'jjiyev Ma'murjon Yangiboyevich

Buxoro muhandislik texnologiya institutining

mustaqil tadqiqotchisi

mxojjiyev@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576595>

Kirish

Bugungi kunda yurtimizda ta'limga berilayotgan e'tibor har qachinkidan ham dolzarbligi bilan ahamiyat kasb etmoqda. Ta'lim tizimidagi doimiy o'zgarishlar zamonaviylashtirish uchun yangi vazifalarni olib kirishni taqozo etadi. Axborot va ta'lim muhitlari va elektron ta'lim tizimlari. Modernizatsiya qilish ta'lim nafaqat fanlarning mazmunini o'zgartirishga, balki uni takomillashtirishga ham qaratilgan, uslubiy texnika zaxiralarini kengaytirish, bu jarayonda talabalarning faolligini oshirish va texnik sohadagi barcha fanlarni kognitiv-vizuallashtirish ham shular asnosida. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari texnologik jihatdan amalga oshiriladi. Ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash, turli xil axborot manbalariga kirishni ta'minlash va talabaning ta'lim jarayonida faol ishtiroki uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Innovatsion sharoitlarda ta'lim muhitining axborot bilan ta'minlanganligini oshirish va foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy sharoitlarga mos keladigan o'quv qo'llanmalarni bosqichma – bosqich raqamli ta'lim platformasiga o'tkazishni talab etadi [1].

Shu bilan bir qatorda ta'lim jarayoni to'g'ri tashkil eta olish va yangi innovatsion metodlardan foydalanish bizning oldimizga qo'yilgan eng asosiy vasifalardan biridir. Biz quyida keltirgan dars ishlanmamiz orqali oliy ta'lim tizimida laboratoriya mashg'ulotlarini olib borishda xorij mamlakatlarining samarali o'quv metodikalaridan foydalanib dars jarayonimizda yuqori samaraga erishganimizni ketma-ketlik asosida senariysini tuzganmiz.

Dars ishlanmamizda yangi innovatsion metodlarni "Visual clues" qo'llash orqali yuqori samaradorlikka erishdik, ya'ni vizuallashtirilgan maslahatlar metodida asosida dasturiy ta'minot orqali keltirilgan masalan:

Ikkinchi "Problem-based learning" metod orqali dasturiy ta'minotda o'tilayotgan mavzuning to'g'ri javoblarining joylarini almashtirish orqali talabalarda fanga bo'lgan qiziqishi, intilish, xotirani mustahkamlash kabi qirralarining juda mukammal rivojlanishining ilmiy asoslangan natijasini oldik.

Ikkinchi "Mistake-led teaching" metod orqali dasturiy ta'minotda o'tilayotgan mavzuning muammolar yuzasidan keyslarni tuzib talabalarni uch

(3) guruhga bo'lgan holda 5 minutdan vaqt ajratildi va talabalar bu vaqt ichida jarayondagi muammolarni hal qilish yo'llarini qidirish orqali o'zaro suhbatga bir muddat sho'ng'ishdi, bu holat ayrim bir darsga faol bo'lmagan talabalarni ham diqqatini bir joyga jamlay oldi. So'ngra fikrlar muammo yuzasidan yoritildi guruhlar tomonidan qarshi fikrlarga ilmiy asoslarga tayanib raqib guruhlar javobini berishdi va g'olib guruh mezon asosida baholandi.

“Insert” jadvali

1. Insert jadvalini to'ldirish qoidasi bilan tanishtiradi.
2. Yakka tartibda o'zlarini jadvalni to'ldirish vazifasini beradi.

O'qish jarayonida olingan ma'lumotlarni alohida o'zlari tizimlashtirish - matnda belgilangan quyidagi belgilarga muvofiq jadval ustunlariga kiritish vazifasini beradi:

“V” - men bilgan ma'lumotlarga mos;

“-“ - men bilgan ma'lumotlarga zid;

“+” - men uchun yangi ma'lumot;

“?” - men uchun tushunarsiz voki ma'lumotni aniqlash. to'ldirish talab etiladi.

Jadvalda yozilgan axborotni muhokamasini tashkil etadi.

Guruh bilan ishlash qoidalari

Guruh a'zolarining har biri

- o'z sheriklarining fikrlarini hurmat qilishlari lozim;
- berilgan topshiriqlar bo'yicha faol, hamkorlikda va mas'uliyat bilan ishlashlari lozim;
- o'zlariga yordam kerak bo'lganda so'rashlari mumkin;
- yordam so'rganlarga ko'mak berishlari lozim;
- guruhni baholash jarayonida ishtirok etishlari lozim;
- “Biz bir kemadamiz, birga cho'kamiz yoki birga qutilamiz” qoidasini yaxshi bilishlari lozim.

“Keys-stadi” metodi

MAVZU BO'YICHA KEYSLAR TO'PLAMI

- «Keys-stadi» - inglizcha so'z bo'lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «stadi» – o'rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o'rganish, tahlil qilish asosida

o'qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o'rganishda foydalanish tartibida qo'llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o'z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Wo), Qachon (Wen), Qayerda (Were), Nima uchun (Wy), Qanday/ Qanaqa (ow), Nima-natija (Wat).

Talabalarni 3 guruhga bo'lib, mavzu bo'yicha keyslar to'plamidan tuzilgan vaziyatli masalalarni guruhlarga taqdim etadi

1-guruh

Vaziyatli masalalar!

Keys-1. BNQIZ da benzin ishlab chiqaruvchi 21 blokdagi Al_2O_3Pt katalizatorini tez-tez kokislanib qolishi sababli xomashyoning sifatiga katta ta'sir ko'rsatayotganligi zavod loyihalarida aniqlandi, ushbu vaziyatni o'rganish bo'yicha zavod bosh texnologisi Ro'ziyev A. qurulma boshliqlariga ushbu holatni o'rganishga buyruq berdi. Ushbu holat bo'yicha 21-qurulma boshlig'i qurulmasida kamchilik yo'qligini lekin xomashyoni uzatilishida kamchilik borligini takidlagi.

Keys yuzasidan savollar:

1. Ushbu o'rinda 21- qurulma boshlig'i to'g'ri takidladimi?
2. Mazkur vaziyatdan kelib chiqqan holda masalani hal qilish yo'llarini yoriting?

2-guruh

Keys-2. Qandim GQIZ dagi absorberning harorati ko'tarilishi onda sanda kuzatilganini Operator Bakayev B sex boshlig'i A.Saidovga yetkazdi. Ushbu holat bo'yicha tezkor guruh ishga tushirildi, kamchilik aniqlandi va bartaraf etildi. A.Sayidov Operator Bakayevga hayfsan e'lon qildi.

Keys yuzasidan topshirilar:

1. Operator Bakayev B to'g'ri yo'l tutgan edimi? nima uchun?
2. A.Sayidov Operator Bakayevga hayfsan e'lon qilib to'g'ri yo'l tutdimi?

3-guruh

Keys-3. Farona neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqariladigan koksni Olmaliq kon metallurgiya zavodiga sotar edi. 2021 yil boshida kambinat zavodni

ishlab chiqaradigan koksni sifatsiz ekanligini takidlab zavod bilan shartnoma tuzmasligini aytdi. Shunga binoan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi drektori SH.M.Saydaxmedov ushbu kamchilikni bartaraf etish kerak ekanligini bosh muhandisga buyirdi.

Savol

Ushbu holatda bosh muhandis qanday qilib masalani hal qilishi kerak?

Testlar:

1. *Katalizator deb nimaga aytiladi?*

- a) jarayonda ishtirok etib o'zi sarf bo'lmaydigan modda.
- b) issiqlik beruvchi modda.
- s) kimyoviy modda.
- d) fizik-kimyoviy jarayonni o'zgartiruvchi modda.

2. Laboratoriya jarayonidagi katalizatorni aktivlovchi kimyoviy element nomi.

- a) kumush va oltin
- b) platina va reniy
- s) qalay va platina
- d) mis va reniy

3. Quyi oktanli benzinning oktan soni oshirishdagi laboratoriya jarayonidagi birinchi ajraluvchi modda.

- a) dizel
- b) benzin
- s) gaz
- d) kerosin

4. Oddiy kollonnadan quyi oktanli benzi necha gradusda ajralib chiqadi?

- a) 38-40 °C
- b) 60-70 °C
- s) 70-80 °C
- d) 48-62 °C

5. Reaktor qurilmasining vasifasi nimadan iborat.

- a) kimyoviy reaksiya boradigan qurilma bu reaktor?
- b) issiqlik beruvchi qurilma.

- s) mahsulot uchun sig'im.
d) fraksiyaga ajratuvchi qurilma.
- 6) Laboratoriya jarayonidagi latr jihozining vazifasi nimadan iborat?
a) isitish vazifasini bajaradi.
b) jarayon temperaturasini birxilda ushlab turish vazifasini bajaradi.
s) jarayon temperaturasini oshiradi.
d) jarayon temperaturasini pasaytiradi.

Mustaqil ish topshirigi

- Benzinning sifatiga qo'yilgan talablar.
- Oktanometrning ishlash prinsipi va maqsadi.
- Benzinning oktan sonini oshirishda ishlatiladigan reagentlarning kimyoviy xossalari o'rganish.
- Buxoro NQIZ 21-qurilma katalitik reforming qurilmasining tavsifi.
- Laboratoriya jarayonidagi katalizatorning turlari va xossalari aniqlash.

Talabalarni bajarilgan topshiriq yuzasidan javoblarini baholash mezonlari

Baholash mezonlari va ko'rsatkichlari (ball)

Guruh	1 topshiriq	2 topshiriq	3 topshiriq (har bir savol 0,2 ball)			Ballar yig'indisi
	(1,0)		1-savol	2-savol	3-savol	
1						
2						
3						

13-ilova

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" to'g'risidagi Farmoni ("Xalq so'zi", gazetasi, 2017 yil, 8 fevral)
3. Қ. Т. Олимов, Б. Н. Мирзахмедов, А. Х. Гаффоров, Ҳ.Ҳ. Саидова Мутахассислик фанларини ўқитиш методикаси. Олий ўқув юртлари магистратура талабалари учун ўқув қўлланма. Т. «Фан», 2006. – 150 б.
4. D. Tojiboeva. Maxsus fanlarni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. –T.: «FAN VA TEXNOLOGIYA», 2007.
5. Asqarova O'. M. Pedagogika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/ O'.M. Asqarova, M. Hayitboyev, M.S. Nishonov. O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «Talqin», 2008 - 288 b.
6. Капустин В.М., Рудин М.Г. Химия и технология переработки нефти. – М.: Химия, 2013. –495 с.
7. Б.П.Туманян. Практические работы по технологии нефти.Малый лабораторный практикум. – М.: Издательство Техника. Тума ГРУПП, 2006.-160с.

